

PERSPEKTIF MARXISME: Asumsi Teori Karl Marx dalam Hubungan Internasional

Perspektif marxisme sebagai salah satu perspektif klasik dalam hubungan internasional yang kaya akan kontroversi dan menyajikan pandangan hubungan internasional yang agak unik dan berbeda dengan perspektif realisme dan liberalisme (Hobden dan Jones, 2014). Dinamika utama yang diidentifikasi oleh marxisme adalah pertentangan antar kelas borjuis dan proletar, yang dalam usahanya mengarah pada proses perubahan sosial yang akan menciptakan kesejahteraan bersama. Marxisme lahir dari kritik Karl Marx dan Friedrich Engels terhadap sistem kapitalisme melalui bukunya *The Communist Manifesto*.

Marxisme memiliki pandangan optimis pada manusia, marxisme juga dalam dunia internasional lebih memfokuskan pada upaya peningkatan kelas atau penyetaraan kelas sosial yang dilakukan melalui pembangunan ekonomi sehingga lebih berfokus pada aspek ekonomi dibanding persoalan-persoalan politik (Rupert, 2013). Ekonomi kapitalis menghasilkan hubungan yang tidak setara dengan adanya dominasi golongan satu atas golongan lain, kapitalis didasarkan pada dua kelas yang saling bertentangan yaitu kaum borjuis sebagai pemilik faktor produksi dan kaum proletar sebagai pekerja industri (Deverac et al., 2012). Dapat didefinisikan sebagai kaum yang lemah dan kuat sehingga tak jarang menimbulkan penindasan terhadap yang lemah, oleh karenanya dalam marxisme sendiri ekonomi sebagai tempat pengeksploitasian manusia ini seakan menjadi alat politik dalam membenarkan perlakuan kaum kapitalis.

Asumsi dasar marxisme terhadap manusia yang materialis menyoroti perjalanan panjang manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (Linklater, 2005). Dalam Rupert (2013) Marx mengemukakan bahwa pada dasarnya manusia cenderung berhubungan dan berorientasi pada proses, sehingga sifat egois manusia tidak datang begitu saja tetapi dari perjalanan hidup yang dilalui. Manusia dijelaskan memiliki beberapa jenis hubungan dalam kehidupan yakni hubungan dengan alam yang menandakan bahwa manusia sebagai makhluk yang materialis memiliki relasi dengan alam untuk dapat bertahan hidup, manusia sebagai makhluk sosial yang terus terlibat dalam kegiatan produktif yang terstruktur secara sosial, dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri sehingga manusia bisa menciptakan kembali dunia barunya yang lebih baik. Kehidupan manusia yang berorientasi pada proses dengan pemahaman dialektika yang diberikan oleh Marx bahwa manusia merupakan produk dan produsen dari sejarah.

Marxisme melihat sistem internasional sebagai eksploitasi kapitalis (modal) yang terorganisir dibawah kepemilikan pribadi yang mengejar akumulasi modal, kapitalisme global yang mulai mendominasi dunia (Rupert, 2014). Dalam Hobden dan Jones (2014) dijelaskan bahwa sistem dunia internasional dengan pola yang sama yaitu akan selalu berubah dimana sebuah sistem akan benar-benar berakhir hanya saat tergantikan oleh sistem lain. Kaum marxis yang menjunjung tinggi kesetaraan mempercayai bahwa kapitalis yang telah merusak kebebasan dengan berbagai pembatasan unik, kapitalisme juga berdiri dengan dasar sistem yang tidak stabil yang suatu saat akan jatuh dan digantikan oleh sosialisasi yang mengutamakan keseimbangan.

Marxisme memiliki agenda utama yaitu memiliki pemahaman atau pembahasan mengenai revolusi atau perjuangan golongan proletar sebagai pengganti proses eksploitasi oleh kaum borjuis melalui hukum atau asas kebebasan. Marxisme melakukannya dengan perjuangan mewujudkan kesetaraan dan kebebasan di dunia (Linklater, 2005). Sejarah mencatat bahwa konflik yang sering terjadi atau rentan untuk terjadi adalah persaingan antar kelas sosial, maka diperlukan usaha untuk menghilangkan sistem kelas agar kesetaraan dapat tercapai.

Melihat manusia dalam sejarah pertentangannya terkait perjuangan dan eksploitasi kelas sehingga menimbulkan konflik antar kelas sosial, sehingga marxisme melihat kelas sosial sebagai aktor utama dalam sistem kapitalis (Linklater, 2005). Kelas sosial memegang peran sentral dalam analisis marxisme dan aspek hubungan antar negara, perang atau nasionalisme kurang mendapat perhatian dari perspektif ini karena negara juga merupakan batas-batas dalam menghambat pencapaian kesejahteraan. Pertentangan antara negara harus dilihat dari sudut pandang ekonomi bahwasannya perang antar negara merupakan pertentangan kelas kapitalis dari masing-masing negara karena sifat dari kapitalisme sendiri yaitu ekspansif, adanya konflik kelas yang tidak terbatas negara menunjukkan bahwa aktor yang bermain disini juga merupakan kelas-kelas kapitalis (Jackson dan Sorensen, 2013).

Berdasarkan asumsi marxisme bahwa faktor utama terjadinya konflik adalah pembentukan kelas-kelas dan tujuan marxisme dalam perdamaian dan stabilitas tatanan dunia dengan menciptakan kesetaraan dan kebebasan dalam sistem internasional sehingga seluruh individu dapat terbebas dari eksploitasi kaum berkuasa dan dominasi (Linklater, 2005). Dalam upaya merealisasikan perdamaian tersebut diperlukan adanya penghapusan kelas-kelas, perubahan faktor produksi dari kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan bersama, dan diperlukan adanya penyusunan dasar-dasar politik untuk menciptakan kesetaraan dan

perdamaian sehingga manusia dapat hidup bersama tanpa ada strata. Upayanya dilakukan dengan revolusi penggulingan kaum kapitalis dan menggantinya dengan sistem komunis dengan penghilangan kepemilikan pribadi sehingga menjadi lebih adil atau menggantinya dengan masyarakat yang demokratis (Devetac et al., 2012)

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa marxisme merupakan salah satu perspektif klasik yang memiliki pemikiran unik berbeda dengan perspektif klasik lain, poin analisis dalam marxisme yaitu pertentangan antara kaum borjuis dan proletar yang memberatkan pada aspek ekonomi memberikan pemahaman baru bagi studi hubungan internasional dengan pemahaman yang tidak didapat dari perspektif lain karena terbatasnya pembahasan.

Referensi:

- Devetac, R., George, J. & Weber, M. (2012) "Marxism and Critical Theory" in, R. Devetac, A. Burke & J. George (eds.), *An Introduction to International Relations*, 2nd edition, Cambridge University Press.
- Hobden, Stephen & Jones, Richard Wyn (2014) "Marxist theories of international relations" in, John Baylis & Steve Smith (eds.) *The Globalization of World Politics*, 2nd edition, Oxford.
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2013) *Introduction to International Relations*, 5th edition, Oxford University Press.
- Linklater, Andrew (2005) "Marxism" in, Scott Burchill, et al, *Theories of International Relations*, Palgrave.
- Rupert, Mark (2013) "Marxism" in, Tim Dunne, Milja Kurki & Steve Smith (eds.) *International Relations Theories, Discipline and Diversity*, 3rd edition, Oxford University Press.